

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada Lean Analysis Framework for Waste Management (November 2021)

Winta Dina Syaputri, *Mahasiswa, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas.*
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

1. Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang pesat ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, suatu perusahaan dapat meningkatkan proses bisnisnya atau suatu instansi dapat meningkatkan efektivitas kerjanya. Saat ini teknologi informasi diterapkan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Sehubungan dengan perkembangan teknologi yang segala sesuatunya sudah terkomputerisasi, maka kami juga melakukan pengolahan data dengan sistem komputer agar lebih mudah. Sistem pengolahan data merupakan salah satu fungsi dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi setiap permintaan dan pengelolaan. Sistem pengolahan data yang baik selalu dapat memecahkan masalah yang terjadi dan dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Studi ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka analisis lean untuk pengelolaan limbah dan mengujinya ke dalam kasus lapangan. Kerangka yang diusulkan diterapkan dalam proses menenun sebuah perusahaan tekstil di Indonesia. Tujuh pemborosan Lean klasik diidentifikasi menggunakan pemetaan aliran nilai (VSM). Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan model waste assessment dimana waste relationship matrix (WRM) dan waste assessment questioner (WAQ) sesuai dengan jawaban kepala divisi tenun yang diteliti. Sumber utama limbah kemudian ditentukan dengan menggunakan alat analisis aliran nilai (VALSAT). Untuk memeriksa secara menyeluruh akar penyebab dari pemborosan dominan tersebut dan untuk mengusulkan rencana perbaikan untuk meminimalkan pemborosan, diagram tulang ikan digunakan. Sebagai hasil utama, penelitian ini memberikan kerangka analisis limbah lean dengan contoh untuk mengarahkan manajer tentang limbah

2. Pendahuluan

Lean manufacturing bertujuan untuk mengurangi pemborosan. Agar lebih responsif terhadap permintaan pelanggan dan menghasilkan produk berkualitas dengan cara yang paling efisien. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hanya 5% dari waktu produksi yang benar-benar merupakan proses bernilai tambah, sedangkan 95% sisanya merupakan pemborosan. Jika diabaikan, pemborosan dapat menurunkan kualitas produk, membengkakannya biaya produksi, dan menurunkan tingkat kepuasan konsumen.

Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem itu sendiri digunakan. Berikut ini adalah beberapa definisi sistem secara umum:

1) Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang serupa, contohnya: sistem tatasurya, sistem pencernaan, sistem komputer, sistem informasi dan lain sebagainya

2) Sekumpulan dari objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling berinteraksi, saling berinteraksi dan saling satu dengan lain.

Murdick dan Ross (1993) mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan dengan satu sama lain untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan definisi sistem dalam kamus Webster's *Unbridged* adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi.

Perubahan kondisi ekonomi dan konsumen yang cepat tuntutan akan produk berkualitas tinggi yang harus menjangkau konsumen dalam waktu yang relatif singkat telah memberikan dampak yang besar terhadap industri manufaktur. Dengan global yang intens persaingan, perusahaan harus mampu meningkatkan tingkat keuntungan tanpa menaikkan harga jual produk. Bisa dilakukan dengan meminimalkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi pemborosan selama produksi. Untuk tetap kompetitif dan fleksibel, perusahaan harus menemukan pemecahan masalah metode sehingga mereka dapat merespon dengan cepat tuntutan baru dari konsumen. Ada beberapa metode pemecahan masalah yang terkait untuk peningkatan kualitas di perusahaan, termasuk Total Quality Manajemen, Six Sigma, Kaizen, Tepat waktu manufaktur, Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, Bisnis Proses Re-engineering, dan Lean manufacturing. Selama dekade terakhir, ada banyak penelitian yang dilakukan menggunakan berbagai metode perbaikan proses. Manufaktur Ramping bertujuan untuk mengurangi pemborosan agar lebih responsif terhadap pelanggan tuntutan dan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan cara yang paling efisien tata krama. Sebuah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hanya 5% dari waktu produksi adalah proses yang benar-benar bernilai tambah, sedangkan sisanya 95% merupakan limbah. Perkembangan pesat teknologi informasi yang tumbuh saat ini menimbulkan dampak yang sangat luas pada segala aspek

kehidupan manusia dalam waktu yang relatif singkat. Teknologi, terutama di bidang komputer dan komunikasi mengubah secara radikal paradigma kehidupan manusia. Keunggulan teknologi dapat memungkinkan posisi manusia sebagai alat dalam melakukan pekerjaan. Salah satu aspek yang dapat dilihat pada revolusi teknologi informasi adalah pada aktifitas pengolahan data atau *pemrosesan data*. Aktifitas yang awalnya dikerjakan secara manual, secara perlahan-lahan mulai digunakan oleh perangkat teknologi informasi berupa komputer. Tentu saja dengan *migrasi aktivitasnya* secara manual ke digital atau komputerisasi memberikan nilai *plus* bagi pengolahan data itu sendiri. Keunggulan sistem komputerisasi dibandingkan dengan manual diantaranya adalah kapasitas penyimpanan yang besar, dapat mengolah atau memproses data dengan jumlah data yang banyak dengan waktu yang relatif singkat serta akurat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna informasi.

3. Studi Literatur

Penelitian ini dilakukan pada salah satu *perusahaan tekstil Indonesia*. Salah satu prosesnya adalah menenun yang mengubah benang atau benang menjadi kain. Ada dua komponen utama dalam selembar kain, benang lusi dan benang pakan. Benang lusi memanjang atau membujur ditahan dalam keadaan tegang pada rangka atau alat tenun. Sementara itu, pakan melintang ditarik melalui dan dimasukkan di atas dan di bawah lungsin.

Setelah mengamati lantai produksi tenun khususnya di bagian blok-U, ternyata masih banyak sisa sisa atau benang pakan yang masih bisa digunakan untuk proses produksi. Namun, operator tenun mengirimkan pakan kembali ke pelepas benang untuk melepas gulungan pada tongkat penggulung, kemudian mengirimkannya kembali ke mesin penggulung untuk digulung menjadi benang pakan baru. Setelah itu, operator mengirim kembali benang ke mesin tenun. Hal ini menyebabkan seringnya keterlambatan pasokan winder stick untuk mesin tenun, yang akan berdampak pada kerugian waktu dan finansial. Ada beberapa metode pemecahan masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di perusahaan, antara lain Total Quality Management, Six Sigma, Kaizen, Just in-time manufacturing, Enterprise Resource Planning, Business Process Re-engineering, dan Lean manufacturing. Selama dekade terakhir, telah banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode perbaikan proses. Lean manufacturing bertujuan untuk mengurangi pemborosan agar lebih responsif terhadap permintaan pelanggan dan menghasilkan produk berkualitas dengan cara yang paling efisien. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa hanya 5% dari waktu produksi yang benar-benar merupakan proses yang layak, sedangkan 95% merupakan pemborosan. Jika diabaikan, pemborosan dapat menurunkan kualitas produk, membengkaknya produksi, dan menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Melalui penerapan lean manufacturing, perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat, seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menanggapi permintaan konsumen, mengurangi lead time, waktu proses, dan memastikan pembangunan berkelanjutan perusahaan. Salah satu perusahaan yang saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah perusahaan tekstil yang memproduksi kain polos, dobby, pique, twill, dan satin. Ternyata masih banyak sisa pakan yang masih bisa proses produksi. Conventional Vehicle Routing Problem (VRP) memiliki fungsi tujuan meminimalkan jarak tempuh total kendaraan. Karena biaya bahan bakar merupakan komponen biaya transportasi yang relatif tinggi, dalam studi ini, fungsi tujuan VRP telah diperluas dengan mempertimbangkan minimalisasi konsumsi bahan bakar dalam situasi di mana berat

muat dan waktu perjalanan dibatasi. Berdasarkan asumsi ini, kami mengusulkan untuk memperpanjang Prosedur pembagian rute yang diusulkan oleh Kuo dan Wang sehingga ketika digunakan untuk salah satu batasan tidak dapat dipenuhi, divisi perutean terus membuat sub-rute baru untuk menemukan solusi yang dapat diterima. Untuk mengatasi masalah yang dirumuskan, algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) diusulkan untuk mengoptimalkan rencana rute kendaraan. Metodologi yang diusulkan divalidasi dengan memecahkan masalah dengan mengambil data hari tertentu dari pemecahan distribusi air minum dalam kemasan. Diungkapkan, penghematan terbaik sebesar 13% dapat diperoleh dari rute-rute aktual yang diterapkan perusahaan.

4. Pembahasan

Penelitian tentang pendekatan lean manufacturing untuk eliminasi pemborosan telah dilakukan oleh banyak sarjana. Padahal, industri tekstil memiliki karakteristik yang unik, i. Beberapa peneliti menggunakan VSM sebagai alat utama ketika menerapkan lean di industri tekstil. VSM kemudian dikombinasikan dengan alat lain sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, untuk menghilangkan pemborosan pada industri tekstil di India Selatan, VSM dikombinasikan dengan metode 5S, kanban, kaizen, poka-yoke, dan visual control. Studi lain melaporkan bahwa kombinasi VSM dan kanban telah berhasil mengurangi biaya produksi perusahaan tekstil di Brasil. Lebih lanjut, integrasi VSM dan Sistem menawarkan peningkatan yang signifikan terhadap kinerja proses pemintalan benang dalam industri tekstil di Pakistan. Ditegaskan bahwa ketika VSM digabungkan dengan alat lean lainnya, akan ada dampak signifikan terhadap kinerja penelitian di industri manufaktur yang memproduksi alat musik tiup. Sementara studi yang disebutkan di atas dilakukan di industri tipe proses diskrit, penelitian ini dilakukan di industri tekstil, yang merupakan industri tipe proses berkelanjutan. Meskipun beberapa penelitian tentang penerapan lean manufacturing pada industri tipe continuous process menunjukkan hasil peningkatan yang signifikan, penerapan lean manufacturing di industri tekstil sangat langka. Dengan proses produksi melalui Current State Map, dapat diketahui tujuh jenis limbah yang terjadi selama proses produksi. Selanjutnya hubungan ketujuh jenis waste dianalisis dengan menggunakan Waste Relationship Matrix. Kemudian Nilai Waste Assessment dihitung dengan menggunakan instrumen Waste Assessment Questionnaire.

VSM dibagi menjadi dua kategori, yaitu peta keadaan saat ini dan peta keadaan masa depan. , matriks hubungan pemborosan dan kuesioner penilaian pemborosan. WRM menggambarkan kekuatan hubungan langsung antara limbah menggunakan skala seperti yang digambarkan pada Tabel 1. Setiap hubungan yang diberi garis bawah «_». Misalnya, O_I menunjukkan efek langsung dari kelebihan produksi pada persediaan. Setiap baris menunjukkan pengaruh limbah tertentu pada enam jenis limbah lainnya. Demikian pula, setiap kolom menunjukkan sejauh mana jenis limbah tertentu akan dipengaruhi oleh yang lain. Pertanyaan ini mewakili suatu aktivitas, kondisi, atau perilaku yang dapat menyebabkan jenis pemborosan tertentu.

Saat menjawab pertanyaan model, diketahui bahwa setiap pertanyaan mengarah pada jenis pemborosan tertentu pada tingkat tertentu, tergantung pada jawabannya. Anggaplah W adalah bobot hubungan dan jenis waste untuk setiap pertanyaan nomor k, nilai pada setiap kolom di bawah setiap jenis waste dapat dijumlahkan untuk mendapatkan skor berdasarkan persamaan Alat Analisis Value Stream VALSAT adalah alat untuk dasar rinci aliran nilai, yang berhubungan dengan aktivitas nilai tambah sehingga dapat

digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan dan penyebabnya. Pemetaan aktivitas, rantai pasokan, rangkaian variasi produksi, pemetaan kualitas, pemetaan amplifikasi permintaan, analisis titik keputusan, dan struktur fisik Pemetaan Amplifikasi, Analisis Keputusan, dan Pemetaan Struktur Fisik. Matriks respon rantai pasok adalah diagram yang menggambarkan lead time dalam proses pendistribusian. Corong variasi produksi adalah teknik visual yang mencoba variasi produk pada setiap tahap manufaktur. Alat ini dapat mengidentifikasi titik dimana suatu daerah dapat

dijadikan sebagai acuan untuk pendekatan pemasaran filter kualitas adalah alat baru yang dirancang untuk mengidentifikasi mana masalah yang ada dalam rantai pasokan. Peta yang dihasilkan sendiri menunjukkan di mana tiga jenis cacat kualitas yang berbeda - cacat produk, layanan cacat, dan cacat internal - terjadi dalam rantai pasokan. Analisis keputusan menunjukkan pilihan sistem produksi yang berbeda, dengan pertukaran antara waktu tunggu dan jumlah persediaan yang diperlukan untuk mengakomodasi titik waktu tunggu.

Setelah mengamati rantai produksi tenun khususnya di bagian blok-U, ternyata masih banyak sisa atau benang pakan yang masih bisa digunakan untuk proses produksi. Pemrosesan ulang benang pakan menghasilkan proses yang tidak bernilai tambah dan menyebabkan pemborosan waktu produksi. Data menunjukkan bahwa berat sisa benang pakan di rantai produksi blok-U pada shift pagi hari kerja 1 bulan adalah 269,6 kilogram.

5. Kesimpulan

Pendekatan dan praktik lean telah mendapatkan banyak perhatian di banyak organisasi. Meskipun eliminasi pemborosan merupakan fokus utama dari pendekatan ini, penting juga untuk mengetahui sumber utama pemborosan serta akar penyebabnya untuk membuat rencana perbaikan yang tepat. Meskipun demikian eliminasi pemborosan merupakan fokus utama dari pendekatan ini, penting juga untuk mengetahui sumber utama

pemborosan serta akar penyebabnya untuk membuat rencana perbaikan yang tepat. Hasil tersebut sesuai dengan Proses Activity Mapping dimana kendala proses produksi di area tenun adalah penundaan, terdiri dari 9 kegiatan yang memakan waktu 221 menit atau 23,5% dari total waktu 939 menit. Dari waktu 939 menit diketahui aktivitas yang benar-benar menambah nilai adalah 54,7%. Sisanya merupakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, yang terbagi menjadi NVA sebesar 20,6% dan NVA sebesar 24,8%. Karena kami menerapkan VSM hanya untuk menggambarkan peta keadaan saat ini karena akses terbatas selama penelitian, studi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai desain eksperimental untuk memberikan gambaran keadaan masa depan setelah perbaikan telah dilaksanakan. Menyediakan peta keadaan masa depan dapat menghasilkan hasil yang lebih canggih dan diharapkan, yang akan memotivasi perusahaan untuk melakukan rencana aksi perbaikan untuk pemborosan.

6. Daftar Pustaka

- [1]. DM Utama, SK Dewi, dan VI Mawarti, "Identifikasi Waste Pada Proses Produksi Key Set Clarinet Dengan Pendekatan Lean Manufacturing," *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, vol. 15, tidak. 1, hal. 36, 2016. doi: 10.23917/jiti.v15i1.1572.
- [2]. R. Prabowo dan AP Suryanto, "Implementasi Lean dan Green Manufacturing Guna meningkatkan keberlanjutan pada PT. Sekar Lima Pratama," *Jurnal SENOPATI: PRAMBUDI AND GIYANTI / JURNAL OPTIMASI SISTEM DI INDUSTRI – VOL. 20 TIDAK. 1 (2021) 11-21 DOI: 10.25077/josi.v20.n1.p11-21.2021* Prambudi dan Giyanti 2
- [3]. JP Womack, DT Jones, and D. Roos, *The machine that changed the world: The story of lean production--Toyota's secret weapon in the global car wars that is now revolutionizing world industry*. Simon and Schuster, 2007.